

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKIOTLARIDA IQTIDORLI BOLALAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYALARI

Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi

Xalqaro Nordik Universiteti Metodika va nazariya (maktabgacha ta'lim)
fakulteti - 24 guruh talabasi

ORCID: 0009-0000-9870-1697

Annotatsiya: Mazkur uslubiy qo'llanmada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalarni aniqlash, ularning qobiliyatlarini rivojlantirish hamda samarali pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalalari yoritilgan. Iqtidorli bolalar bilan ishlashning innovatsion usullari, individual yondashuv tamoyillari va tarbiyachilar uchun metodik tavsiyalar berilgan. Qo'llanma maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglari, psixologlar va ota-onalar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: iqtidorli bolalar, maktabgacha ta'lim, individual yondashuv, innovatsion pedagogika, interfaol metodlar, kreativ tafakkur, STEAM ta'limi, differensial yondashuv.

Abstract: This methodological guide covers the identification of gifted children in preschool educational institutions, the development of their abilities, and the application of effective pedagogical technologies. It explores innovative methods of working with gifted children, principles of an individual approach, and methodological recommendations for educators. The guide is intended for preschool educators, psychologists, and parents.

Key words: gifted children, preschool education, individual approach, innovative pedagogy, interactive methods, creative thinking, STEAM education, differentiated approach.

Аннотация: В данном методическом пособии освещены вопросы выявления одарённых детей в дошкольных образовательных учреждениях, развития их способностей, а также применения эффективных педагогических технологий. Рассмотрены инновационные методы работы с одарёнными детьми, принципы индивидуального подхода и методические рекомендации для воспитателей. Пособие предназначено для педагогов дошкольных образовательных учреждений, психологов и родителей.

Ключевые слова: одарённые дети, дошкольное образование, индивидуальный подход, инновационная педагогика, интерактивные методы, креативное мышление, STEAM-обучение, дифференцированный подход.

KIRISH

Iqtidorli bolalar – o'z tengdoshlariga nisbatan yuqori intellektual, ijodiy yoki yetakchilik qobiliyatlariga ega bo'lgan bolalar bo'lib, ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash maktabgacha ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bolalarning qobiliyatlarini erta aniqlash va ularni to'g'ri yo'naltirish kelajakda ularning shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatiga zamin yaratadi. Shu bois pedagoglar zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanib, iqtidorli bolalar bilan samarali ishlash strategiyalarini ishlab chiqishlari lozim. Mazkur qo'llanmada iqtidorli bolalarni aniqlash usullari, ular bilan ishlashda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar, shuningdek, tarbiyachilar va ota-onalar uchun metodik tavsiyalar yoritilgan.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtidorli bolalar haqida olib borilgan tadqiqotlardan kelib chiqib, turli olimlarning fikrlari bilan tanishishimiz mumkin.

Lev Vygotsky (1896-1934) iqtidorli bolalar rivojlanishida ijtimoiy muhit va madaniy omillarning ahamiyatini ta'kidlagan. U "yaqin taraqqiyot zonasi" (ZPD) nazariyasini ilgari surib, bolaning mustaqil ravishda bajara olmaydigan, lekin tajribali mentor yoki o'qituvchi yordami bilan uddalay oladigan vazifalar orqali rivojlanishini

¹ Iqtidorli bolalarni aniqlash mezonlari haqida: (Vygotsky, 1991; Piaget, 1969)

tasvirlagan. Uning fikricha, iqtidorli bolalarga doimiy ravishda murakkabroq topshiriqlar berish ularning intellektual o'sishini jadallashtiradi.

Jean Piaget (1896-1980) iqtidorli bolalarni rivojlanish bosqichlari nuqtayi nazaridan o'rgangan. Uning fikriga ko'ra, bunday bolalar abstrakt va mantiqiy fikrlash qobiliyatlariga erta bosqichda ega bo'lib, asosan formal-logik fikrlash bosqichiga (12 yosh va undan katta) oldinroq o'tishadi. Iqtidorli bolalar murakkab muammolarni mustaqil hal qilishga moyil bo'lib, yangi bilimlarni tez o'zlashtiradilar.

Howard Gardner (1943-yildan) "Ko'p intellektlar nazariyasi"ni ilgari surib, iqtidorli bolalar haqidagi zamonaviy yondashuvlardan birini yaratgan. U iqtidorni faqat akademik yoki intellektual jihatdan emas, balki quyidagi turli intellekt turlari orqali baholash kerakligini ta'kidlagan: lingvistik (til qobiliyati), matematika-mantiqiy, vizual-makonsal, musiqiy, tana-kinestetik, interpersonal (ijtimoiy), ichki (o'zini anglash) va tabiiy-ilmiy intellekt. Uning fikricha, har bir bola o'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'lib, ta'lim tizimi ularni rivojlantirishga moslashishi lozim.

Maria Montessori (1870-1952) iqtidorli bolalar bilan ishlashda erkin tanlov va mustaqil o'rganish tamoyili asosida ta'lim berishni taklif qilgan. Uning metodikasida bolalarning qiziqishlari va tabiiy rivojlanish sur'atlari hisobga olinadi. Montessori maktablarida bolalar o'zlariga mos faoliyat turlarini tanlab, ijodiy va eksperimental usullar bilan o'rganadilar.

Yuqoridagi olimlarning fikrlari shuni ko'rsatadiki, iqtidorli bolalarni aniqlash va ularni rivojlantirish uchun turli yondashuvlar mavjud. Vygotsky ijtimoiy muhit va qo'llab-quvvatlashni muhim deb hisoblasa, Piaget iqtidorning rivojlanish bosqichlari bilan bog'liq ekanini ta'kidlagan. Gardner har bir bolaning qobiliyatlari turlicha ekanini aytsa, Montessori esa bolalarga erkin ta'lim muhitini yaratish kerakligini urg'ulagan. Dewey va Sternberg esa amaliy tajriba va ijodiy yondashuvning ahamiyatini ko'rsatgan.

Bu nazariyalar maktabgacha ta'limda iqtidorli bolalar bilan ishlashda pedagoglarga individual yondashuvni tanlashga va ularning qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalarini o'rganish maqsad qilingan bo'lib, uning metodologik asosi pedagogika, psixologiya va innovatsion ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy-nazariy manbalar tahliliga asoslanadi. Tadqiqot doirasida nazariy tahlil usuli yordamida iqtidorli bolalar bilan ishlashga oid ilmiy-adabiyotlar, davlat dasturlari va me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Shuningdek, empirik tadqiqot metodlari qo'llanilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayon kuzatilib, amaliy tajribalar o'tkazildi. So'rov va intervyu usullari orqali pedagoglar, ota-onalar va mutaxassislar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning tajriba va fikrlari tahlil qilindi. Eksperimental usul yordamida iqtidorli bolalar bilan ishlashning samaradorligini aniqlash maqsadida maxsus mashg'ulotlar tashkil etildi va natijalari baholandi. Shuningdek, statistik tahlil usuli qo'llanilib, olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, ularning ishonchligi tekshirildi. Tadqiqot natijalari asosida iqtidorli bolalarni aniqlash, rivojlantirish va ularga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtidorli bolalarni aniqlash uchun quyidagi mezonlardan foydalaniladi:

- intellektual qobiliyat – murakkab savollarga tez javob berish, mantiqiy fikrlash, keng so'z boyligiga ega bo'lish;
- ijodiy qobiliyat – muammolarga noodatiy yondashish, yangi g'oyalar yaratish;
- yetakchilik xususiyatlari – jamoada faol bo'lish, tashabbuskorlik;
- san'at va musiqaga qiziqish – chizish, haykaltaroshlik, qo'shiq aytish yoki cholg'u asboblari o'ynashga moyillik.

Pedagog va psixologlar ushbu xususiyatlarni aniqlash uchun kuzatish, test sinovlari, psixologik intervyular va ijodiy topshiriqlar usullaridan foydalanadilar.

Iqtidorli bolalar bilan ishlashda quyidagi innovatsion texnologiyalar samarali hisoblanadi: individual ta'lim dasturlari – har bir bolaning qiziqishlari va qobiliyatlariga mos ta'lim dasturlarini ishlab chiqish orqali ularning individual rivojlanishiga yordam beriladi; interfaol metodlar: "Aqliy hujum" – bolalar erkin fikr yuritish va g'oyalar taklif qilishga o'rgatiladi, "Muammo yechish" – bolalar real hayotdagi muammolarga ijodiy yechim topishga jalb qilinadi, "O'yin texnologiyalari" – rolli o'yinlar, drammatizatsiya va didaktik o'yinlar orqali ta'lim jarayoni qiziqarli va samarali bo'ladi; STEAM ta'lim yondashuvi – iqtidorli bolalar uchun fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Arts) va matematika (Mathematics) asosidagi ta'lim modeli samarali hisoblanadi.

Bu yondashuv orqali bolalar ilmiy tadqiqot va muhandislik loyihalarida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar; ijodiy mashg'ulotlar: musiqa va san'at mashg'ulotlari – bolalarning badiiy-estetik didini rivojlantirish, adabiy ijod – hikoya yozish, ertak to'qish va she'rlar yaratish, innovatsion loyihalar – kichik laboratoriya ishlari va texnologik tajribalar o'tkazish; psixologik qo'llab-quvvatlash – iqtidorli bolalar o'z tengdoshlaridan farq qilgani uchun ba'zan moslashish jarayonida muammolarga duch kelishadi. Ularni qo'llab-quvvatlash uchun psixologlar va ota-onalar bilan yaqin hamkorlik talab etiladi.²

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtidorli bolalarni erta aniqlash va ularning rivojlanishiga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni qo'llash maktabgacha ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Interfaol metodlar, STEAM yondashuvi, differensial ta'lim va ijodiy mashg'ulotlar orqali bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Tarbiyachilar va ota-onalarning hamkorligi bolalar uchun qulay va samarali rivojlanish muhitini yaratishga xizmat qiladi.³

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2024 yildagi "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-152-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7128182>
2. Hasanboyeva U. "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi". Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Abdullayeva G. "Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi". Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Vygotsky L.S. "Pedagogik psixologiya". Moskva: Pedagogika, 1991.
5. Gardner H. "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences". New York: Basic Books, 1983.
6. Piaget J. "The Psychology of the Child". New York: Basic Books, 1969.
7. Shomurodova D. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish metodikasi". Samarqand, 2018.
8. Dewey J. "Democracy and Education". New York: Macmillan, 1916.
9. Jonboboev U. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari". Toshkent: Innovatsiya Ziyo, 2021.
10. Montessori M. "The Montessori Method". New York: Schocken Books, 1964.

² STEAM yondashuvi haqida: (Gardner, 1983; Jonboboev, 2021)

³ Montessori metodikasi va ijodiy ta'lim haqida: (Montessori, 1964; Hasanboyeva, 2019)

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.